

Surveillance de l'évolution de la résistance de *Fusicoccum amygdali* vis-à-vis de la carbendazime sur amandier dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance aux fongicides de *Fusicoccum amygdali*, agent du chancre à fusicoccum du pêcher et de l'amandier, a concerné le mode d'action du carbendazime (métabolite du thiophanate méthyl) comme représentant de la famille des benzimidazoles. Sur les 4 échantillons demandés, 1 prélèvement a été réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes et 3 en Corse. Les tests de résistance sur spores n'ont pas mis en évidence de souches résistantes au carbendazime dans les 4 populations analysées.

Mots clés : *Fusicoccum amygdali*, résistance, plan de surveillance, amandier, pêcher.

Contexte

Fusicoccum amygdali est responsable du chancre à fusicoccum chez les pêchers et les amandiers des régions méditerranéennes et des États-Unis. Ce phytopathogène provoque des lésions allongées brunes et rougeâtres, le flétrissement des jeunes rameaux et l'assèchement des jeunes feuilles, des fleurs et des fruits. Les chancres apparaissent au printemps et se développent jusqu'à la fin de l'été. *F. amygdali* produit au niveau des chancres des pycnides noires donnant de minuscules filaments muqueux blancs, appelés cirrhes. Les spores sont libérées par ces cirrhes lorsqu'il pleut, puis contaminent d'autres arbres en pénétrant *via* des blessures de l'écorce. La gestion de cette maladie est réalisée *via* des méthodes prophylactiques (choix des cultivars moins sensibles, taille et remplacement des vergers plus anciens) et des traitements fongicides. En France, le contrôle de ce chancre, dans les vergers d'amandiers et du pêcher, est basé sur l'utilisation entre autre du thiophanate-méthyl (un inhibiteur de la polymérisation de la β -tubuline). L'activité fongicide de cette dernière substance active n'est effective qu'après métabolisation, par les champignons, du thiophanate-méthyl en carbendazime. Le thiophanate-méthyl appartient à la famille des benzimidazoles, premiers fongicides anti-tubuline commercialisés dans les années 1960. Le thiophanate-méthyl est utilisé contre le chancre à fusicoccum depuis plus de vingt ans.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l'Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d'éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. Le suivi de la résistance au laboratoire se réalise par des tests biologiques de résistance.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme et le protocole de prélèvement sont élaborés au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en annexe 1). Les tests de résistance sont réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé la famille spécifique des benzimidazoles.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance au thiophanate-méthyl du chancre à *Fusicoccum* du pêcher et de l’amandier ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d'échantillons reçus (exploitables et inexploitable)	Nombre d'échantillons reçus et analysés
Auvergne-Rhône-Alpes	2	1	1 (pêcher)
Corse	2	3	3 (amandier)
TOTAL	4	4	4

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 4 prélèvements (parcelles) sur pêcher ou amandier répartis dans 2 régions : 2 en Auvergne-Rhône-Alpes et 2 en Corse. Un prélèvement d’Auvergne-Rhône-Alpes et 3 de Corse ont été reçus et analysés au laboratoire (liste des prélèvements reçus en 2018 en annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du thiophanate-méthyl de *Fusicoccum amygdali*.

2) Protocole de test

La méthode de test choisie est la méthode de germination de spores (critère de notation : longueur du tube germinatif émis par la spore) réalisée sur la population à tester. A la réception des prélèvements, les rameaux présentant des symptômes sont placés en chambre humide pendant 24 à 48 heures afin de permettre le développement de cirrhes qui renferment les spores à tester. La gamme de doses de carbendazime testée est la suivante : 0,001 – 0,01 – 0,1 – 1 – 10 – 100 mg/L, elle est préparée dans de l'éthanol 96°C avec des dilutions au 1/10^{ème} en cascade.

Pour chaque échantillon, une suspension de spores est réalisée à partir des cirrhes à une concentration moyenne d'environ 100 000 spores/mL ; la suspension est alors étalée sur un milieu Water-Agar amendé en fongicide, selon les gammes de doses décrite ci-dessus.

Incubation : les boîtes de tests sont incubées, à l'obscurité, à 22°C (±1°C) pendant 48 heures.

Notation : les notations réalisées sous microscope évaluent le pourcentage de spores germées dans la boîte témoin ainsi que la longueur moyenne des tubes germinatifs à chaque dose. Ces notations permettent de définir, pour chacune des substances actives, la CI50 (Concentration d'Inhibition à 50% de la longueur du tube germinatif par rapport au témoin) et la CMI (Concentration Minimale d'Inhibition, soit 100% d'inhibition) de chaque population étudiée. Le rapport entre la CI50 ainsi estimée et la CI50 des populations références sensibles donne le Facteur de Résistance (FR) de chaque population étudiée, ce FR permettant d'estimer son niveau de résistance.

Test complémentaire : un test complémentaire en croissance mycélienne avec recherche de CI50 peut être réalisé sur des souches isolées des populations à analyser afin de confirmer le premier résultat obtenu en germination de spores.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du plan de surveillance 2018 sur *Fusicoccum amygdali* vis-à-vis du carbendazime (thiophanate-méthyl).

Région	Nombre de prélèvements analysés	Nombre d'échantillons Sensibles (FR≤5)	Nombre d'échantillons en dérive de sensibilité (5<FR<10)	Nombre d'échantillons Résistants (FR≥10)
Auvergne-Rhône-Alpes	1	1	0	0
Corse	3	3	0	0
TOTAL	4	4	0	0

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche du mécanisme de résistance spécifique au thiophanate-méthyl chez *Fusicoccum amygdali*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée.

2) Interprétation

Le suivi de l'émergence de résistance de *F. amygdali* vis-à-vis du boscalid en 2018 ne met pas en évidence de populations avec des souches résistantes au thiophanate-méthyl. Les 4

populations analysées ont des Facteurs de Résistance inférieurs à 5 et sont donc du type sensible.

Conclusions

Le suivi de la résistance de *F. amygdali* au thiophanate-méthyl à travers le plan de surveillance se réalise depuis 2014 et la présence de souches résistantes détectée en 2014 sur amandier n'a pas été mise en évidence cette année par les tests biologiques. Cette surveillance de la résistance réalisée au travers des plans de surveillance est à poursuivre sur les bassins de production de pêcher et d'amandier afin de mieux surveiller l'émergence de souches résistantes notamment en Corse dans la région où a été détecté le premier cas de résistance en 2014. Le plan de surveillance de la résistance de *F. amygdali* au thiophanate méthyl est reconduit en 2019 avec 6 prélèvements sur amandier et/ou pêcher prévus dans 2 régions : Corse et Occitanie.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et la FREDON et les Chambres régionales d'agriculture pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :
<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Fusicoccum amigdalii / Amandier / THIOPHANATE-METHIL

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances du chancre à fusicoccum au THIOPHANATE-METHYL (carbendazime au laboratoire).

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection à la substance active thiophanate-Methyl. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**.

Période(s) de prélèvement :

- Au printemps **après la floraison en avril – mai** lorsque les chancres sont bien visibles

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- **30 rameaux** avec des chancres issus de 30 arbres différents
- **répartir** la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement :

- placer les rameaux dans du papier, dans un sac plastique

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi
florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) :	<i>Fusicoccum amygdali</i> (chancre à fusicoccum)	N° Laboratoire
HÔTE(S) :	Amandier	N° 18-.....
PRODUIT(S) :	THIOPHANATE-METHYL	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle : <small>(champs, jachère, jardin, serre, verger, sans objet...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-00-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Longitude :	Si oui, identifiant prélèvement passé :
Si existant, identifiant parcelle :	

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

Commentaire(s), remarque(s) :

.....

.....

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	Organisme :
Organisme :	Adresse :
Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire	Prog : 18-012-PSURV
Date de réception : N° : 18-..... Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si non, raison :	

Annexe 2 : liste de prélèvements *Fusicoccum amygdali* reçus en 2018

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0063 pêcher	18-26-001	23/04/18	ARA	26
18-0074 amandier	18-CO-2A-01	27/04/18	Corse	2A
18-0075 amandier	18-CO-2B-01	26/04/18	Corse	2B
18-0286 amandier	18-CO-2A-01	29/08/18	Corse	2A